

УДК 378.147:004.8:811.111'243

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ДӘУІРІНДЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖАЗУ ДАҒДЫСЫН ОҚЫТУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ

ТАҒАТАР АЯЖАН ҚУАНЫШҚЫЗЫ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Білім Жоғары Мектебі
факультетінің 1 курс магистранты

Ғылыми жетекші – ГАУРИЕВА Г.М.

Астана, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақала жасанды интеллект құралдарын академиялық жазу сабақтарында қолданудың ағылшын тілін шет тілі ретінде меңгеретін (EFL) студенттердің жазу дағдыларына әсерін қарастырады. Grammarly, ChatGPT, Gemini AI және басқа да ЖИ платформалары грамматикалық дәлдікті арттырып, жедел кері байланыс беру арқылы студенттердің дербестігі мен сенімділігін күшейтеді. Сонымен қатар, бұл құралдар жазу үдерісін жеңілдетіп, білім алушыларға қателерін түзетуге және мәтін сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Алайда ЖИ-ге шамадан тыс тәуелділік сыни ойлау, талдау және шығармашылық қабілеттердің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан ЖИ оқытуды алмастырмай, тек қолдау құралы ретінде қолданылуы тиіс. Зерттеу ЖИ сауаттылығын дамыту мен технологияны саналы пайдалану академиялық жазуды тиімді оқытудың маңызды шарты екенін айқындайды.

Түйін сөздер: жасанды интеллект, академиялық жазу, ағылшын тілі шетел тілі ретінде (EFL), цифрлық құралдар, жазу дағдылары, кері байланыс, ЖИ сауаттылығы.

Қазіргі білім беру кеңістігінде жасанды интеллектіні (ЖИ) енгізу білім беру саласын, әсіресе шетел тілін оқыту мен үйрену әдістеріне айтарлықтай өзгерістер әкелді. Қазақстандық білім беру контекстінде ағылшын тілін оқытуда жасанды интеллект технологияларын енгізу цифрландыру мен инновацияға бағытталған ұлттық бастамалардың қолдауымен қарқын алып келеді. Жасанды интеллект негізіндегі құралдар ағылшын тілін үйренетін білім алушыларға лезде кері байланыс, лингвистикалық қолдау және дараланған оқу мүмкіндіктерін ұсынады. Бұл құралдар әртүрлі біліктілік деңгейіндегі студенттерге көмектесіп, академиялық жазу тапсырмаларында олардың өзіндік тәуелсіздігін арттыруға ықпал етеді. Сонымен бірге, академиялық жазуды оқытуда жасанды интеллектіні қолдану айтарлықтай қиындықтарды тудырады. Академиялық адалдық, жасанды интеллект арқылы жасалған контентті этикалық пайдалану, мұғалімдердің дайындығы және цифрлық ресурстарға тең емес қолжетімділік мәселелері әлі де өзекті болып табылады. Осы қарама-қайшылық аясында жоғары оқу орындарындағы шетел тілі мұғалімдері оқыту тәжірибесін оңтайландыру және студенттердің тілдік құзыреттілігін дамыту үшін интеллектуалды технологияларды пайдалану отырып, бейімделіп, жаңашыл болуға мәжбүр [1]. Сондықтан ЖИ дәуірінде ағылшын тілінде академиялық жазуды оқытудың мүмкіндіктері мен шектеулерін, әсіресе Қазақстандық контексті ескере отырып, сыни тұрғыдан талдау қажет. Мақала ЖИ құралдарын білім беру процесіне жауапты түрде енгізу бойынша ұсыныстар беруге бағытталған.

Академиялық жазу – жоғары білімнің негізгі дағдыларының бірі, ол білім алушылардан айқын, логикалық және дәлелдерге негізделген мәтіндер жасауды талап етеді [2]. Ағылшын тіліндегі академиялық жазу сіздің ана тіліңіздегі академиялық жазудан өзгеше болуы мүмкін. Сөздер мен грамматика, сондай-ақ ойларды ұйымдастыру тәсілі сіз үйренгеннен өзгеше болуы мүмкін [3]. Академиялық жазу ағылшын тілін үйренушілердің тілдік дамуында маңызды рөл атқарады, ол төмендегі берілген Фигура 1-де көрсетілген әртүрлі салаларда шеберлікті талап етеді [4].

Фигура 1. Академиялық жазуға қажетті салалар

Жазудағы жоғары деңгейлі дағдылар үйренушілерге өз ойларын тиімді жеткізуге, пікірлерін анық білдіруге және әртүрлі кәсіби салаларда академиялық табысқа жетуге мүмкіндік береді [5]. Алайда, студенттердің жазба жұмыстарын бақылау және мазмұнды кері байланыс беру үдерісі уақыт, күш-жігер және субъективтілік тұрғысынан қиындықтар тудырады. Технология мен онлайн платформалардың кеңінен қолжетімділігі арқасында білім алушылар қазір тілдік дағдыларын, әсіресе жазу дағдыларын кез келген уақытта және кез келген жерде жаттықтыру мүмкіндігіне ие [6]. Бұл жазу дағдыларын жетілдіруге және мотивацияны арттыруға арналған интерактивті және дараланған құралдарды ұсынатын озық жасанды интеллектке негізделген компьютерлік және мобильді бағдарламаларды пайдалануды қамтиды [7].

ЖИ-ді адаммен бірлесіп әртүрлі тапсырмаларды орындауға арналған смарт бағдарламаларды қамтитын жүйе ретінде анықтауға болады [8]. Білім беру ортасында жасанды интеллект адамның шешім қабылдау тәсіліне ұқсас шешімдер қабылдауға қабілетті. Қолданбалы лингвистика саласындағы зерттеушілер жасанды интеллекттің тіл үйрену және оқыту контекстеріндегі әлеуетін мойындап, тіл мұғалімдерінің оқыту әдістемесін жетілдіруге және тіл үйренушілердің тілді меңгеруін жеңілдетуге бағыттады. Компьютер мен ұялы құрылғыларда қолжетімді бұл ЖИ құралдары әсіресе академиялық жазу дағдыларын жетілдіруге қолдау көрсетеді.

Біздің зерттеу Выготскийдің әлеуметтік конструктивизміне негізделген, ол оқу үдерісінде әлеуметтік өзара әрекеттестіктің шешуші рөлін ерекше атап көрсетеді [9]. Оның теориясының негізін жақын даму аймағы (Zone of Proximal Development) құрайды, ол білім алушының қазіргі мүмкіндігі мен нұсқаулы бірлескен әрекет арқылы жете алатын әлеуетті даму деңгейі арасындағы алшақтықты білдіреді. Білім алушылар бірлескен тапсырмалар арқылы өздерінің ZPD-сына жетеді. EFL контекстерінде әріптестермен ынтымақтастық тілдік және жазу дағдыларын жақсартады [10]. Осы құрылымды кеңейтіп, жасанды интеллект көмегімен тіл үйрену әлеуметтік өзара әрекеттестікті модельдей алады: ол нақты уақытта кері байланыс пен нұсқаулық ұсынып, білікті виртуалды әріптес ретінде қызмет етеді. Жазуды жетілдіруде кері байланыс маңызды рөл атқарады, ол мұғалімдерден немесе жасанды интеллекттен келсе де [11]. Жасанды интеллект құралдары жедел, дараланған кері байланыс ұсынып, жазу дағдыларын дамытуға және бірлескен оқу тәжірибесін жақсартуға ықпал етеді. Сонымен қатар, жасанды интеллект жеке қарқын мен қажеттіліктерге бейімделіп, білім алушыларды олардың дамудың жақын аймағында (ZPD) тиімді қолдап, дағдыларды дамытуға ықпал ете отырып, дараланған оқуды қамтамасыз етеді [12]. Әлеуметтік конструктивизм қағидалары мен жасанды интеллектіні біріктіре отырып, бұл зерттеу ағылшын тілін шетел тілі

(EFL) ретінде үйренетін білім алушылардың академиялық жазу дағдылары мен мотивациясын арттыруда виртуалды әріптестердің әлеуетін зерттейді.

Мүмкіндіктер: Жазу дағдылары мен мотивацияны жақсарту. Академиялық жазуда жасанды интеллектінің (ЖИ) қолданылуының артуы студенттердің ағылшын тілінде жазуды үйрену тәсілін өзгертті. Мұғалімдерге немесе дәстүрлі ресурстарға ғана сүйенудің орнына, студенттер енді ақылды редакторлар сияқты және тіпті жеке жазу бойынша ассистенттер ретінде қызмет ететін цифрлық құралдарға қол жеткізе алады. Бұл жаңа «ЖИ көмегімен тіл үйрену» формасы шетел тілі ретінде ағылшын тілін меңгерушілердің (EFL) ұзақ уақыт бойы бетпе-бет келген көптеген қиындықтарына, қарапайым грамматикалық қателіктерден бастап ойларды ұйымдастыру және зерттеулерді синтездеу сияқты күрделі тапсырмаларға дейін практикалық қолдау ұсынады.

Нақты уақыттағы кері байланыс және тілдік дәлдік. ЖИ құралдарының ең айқын артықшылықтарының бірі - олардың дереу кері байланыс беруі. Негізгі деңгейде Grammarly және Paragraf сияқты бағдарламалар студенттерге жазу кезінде грамматика, тыныс белгілері мен орфографиялық қателерді түзетуге көмектеседі [13]. Өйткені бұл механикалық мәселелер ағылшын тілін шетел тіл ретінде үйренетіндер үшін жиі кездесетін қиындықтар болғандықтан, нақты уақыттағы түзетулер оларға қателерді тез байқап, түзетуге мүмкіндік береді. Грамматикадан бөлек, жасанды интеллект құралдары стиль мен айқындықты да жақсартады. Мысалы, Hemingway Editor бағдарламасы ұзын немесе күрделі сөйлемдерді белгілеп, студенттерді айқын жазуға ынталандырады. Кейбір платформалар тіпті арнайы қолдау ұсынады. Мысалы, Paragraf ғылыми және академиялық журналдардың ережелеріне сәйкес лексика мен фразаларды ұсына отырып, студенттерге пәндік талаптарды орындауға көмектеседі.

Генеративті жасанды интеллект және ғылыми-зерттеуді қолдау. Gemini AI және ChatGPT сияқты үлкен тілдік модельдердің (LLM) дамуымен жасанды интеллект енді тек редакциялаумен шектелмейді [14]. Қазір ол идеялар ұсынуда, жобалау кезінде және зерттеу жұмыстарында белсенді рөл атқарады. Көптеген студенттер осы құралдарды жоспар құру, зерттеу сұрақтарын немесе өз аргументтерін құрылымдау тәсілдерін ұсыну үшін пайдаланады. Жасанды интеллект зерттеуді де жеңілдетуі мүмкін. Scholarcy сияқты құралдар ұзын әрі күрделі ғылыми мақалаларды қысқа, айқын тармақтарға жинақтайды, бұл студенттерге негізгі идеяларды тезірек түсінуге және әдеби шолуларға кететін ой еңбегін азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Quillbot тәрізді қосымшалар студенттерге сөйлемдерді қайта құрып, мәтіннің сапасын жақсартуға көмектеседі, бұл күрделі ойларды түпнұсқа мағынасын сақтай отырып айқын жеткізуді жеңілдетеді [15].

Блнтаны арттыру және білім алушылардың тәуелсіздігін нығайту. Маңыздысы, жасанды интеллект құралдары студенттердің жазба жұмысының сапасына ғана емес, жазу процесіне деген көзқарасына да әсер етеді. Көптеген білім алушылар бұл технологияларды кез келген уақытта қолжетімді жеке жазу бойынша репетитор ретінде сипаттайды. Мұндай үздіксіз, дараланған қолдау студенттерге өз әлсіз тұстарына назар аударып, өз қарқынымен дамуға мүмкіндік береді. Кері байланыс бірден берілетіндіктен, студенттер өз жұмыстарын қайта қарап, өзін-өзі түзетуге көбірек бейім болады, бұл оларға тәуелсіз жазушы болуға көмектеседі. Оқытушының пікірін пассивті түрде күтудің орнына, олар өз жұмыстарын қалыптастыруда белсенді рөл атқарады. Бұл студенттердің өздеріне сенімділігі мен мотивациясын арттырады, әсіресе академиялық ағылшын тілінің талаптарынан көп жағдайда қиналатын EFL үйренушілері үшін.

Төмендегі Кесте 1 ЖИ қосымшаларының академиялық жазуды оқытудағы артықшылықтарын көрсетеді.

Кесте 1. ЖИ қосымшаларының академиялық жазуды дамытуда ұсынатын мүмкіндіктері

ЖИ қосымшалары	Академиялық жазуды дамытуда ұсынатын мүмкіндіктері
Grammarly	Нақты уақыттағы автоматтандырылған жазбаша түзету кері байланысы, грамматика және плагиатты анықтау
Quillbot	Сөздерді синонимдерімен алмастыру арқылы қайта сөйлемдерді құру
ChatGPT	Әңгімелесу репетиторлығы және логика/ағын бойынша жекелендірілген кері байланыс
Gemini AI	Веб-интеграцияланған зерттеулер, миға шабуыл және алғашқы жобалар
Paperpal	Академиялық тонды нақтылау және журналға арналған тілдік қолдау
Scholarcy	Зерттеу әдебиеттерін автоматтандырылған жинақтау және ұйымдастыру
Hemingway Editor	Құрылымдық айқындылық пен оқылымды жақсарту

Мәселелер: Когнитивтік және этикалық тәуекелдер. Жасанды интеллект құралдары ағылшын тілін үйреніп жүрген (EFL) жазушыларға құнды қолдау көрсетсе де, олардың академиялық ортадағы артуы бірқатар маңызды мәселелерді тудырады. Пайдасымен бірге маңызды когнитивтік және этикалық тәуекелдер де бар, әсіресе студенттер осы технологияларға тым тәуелді болған кезде. Gemini, Scholarcy немесе Paperpal сияқты құралдарға шамадан тыс сену сыни ойлау қабілетін әлсіретіп, шығармашылық жаңашылдықты төмендетіп, академиялық адалдық шекараларын бұлыңғырлатуы мүмкін.

Когнитивтік тәуелділік және сыни ойлаудың төмендеуі. Білім беру саласындағы жасанды интеллектке қатысты негізгі алаңдаушылықтардың бірі – «когнитивтік жүктемені беру», яғни студенттер ойлау мен жазудың ең күрделі кезеңін технологияға тапсырады. Мысалы, Scholarcy сияқты құралдар күрделі ғылыми мақалаларды автоматты түрде қорытындылайды. Бұл уақытты үнемдесе де, студенттерді терең оқуға - мәтіндерді талдау, олқылықтарды анықтау және идеяларды байланыстыру сияқты баяу, мұқият үдерістен бас тартуға итермелеуі мүмкін. Бұл күш-жігер болмаса, студенттер өз саласын толық түсінуде немесе өз түсіндірмелерін дамытуда қиындықтарға тап болуы мүмкін. Ұқсас түрде, академиялық жазу айқын және логикалық аргументтер құруды талап етеді. Студенттер эссе құрылымын немесе мәтіннің бүкіл бөлімдерін жасау үшін Gemini AI сияқты құралдарды пайдаланғанда, олар идеяларды өздері ұйымдастыруға қажетті ой жұмысын өткізіп жіберуі мүмкін. Уақыт өте келе бұл белсенді ойлаудың орнына пассивті редакциялауға әкелуі мүмкін, яғни студенттер өздерінің пайымдау дағдыларын дамытудың орнына ЖИ жасаған мазмұнды өңдейді.

Дәлдік иллюзиясы: галлюцинациялар және жалған ақпарат. ЖИ дәуіріндегі аса ауыр қауіп – «галлюцинациялар» мәселесі, яғни тілдік модельдер сенімді естілетін, бірақ шын мәнінде қате немесе мүлдем ойдан шығарылған ақпаратты жасайды. Gemini немесе ChatGPT сияқты құралдар жалған сілтемелер, дәл емес деректер немесе мүлдем жоқ сілтемелер жасай алады [16]. Осы нәтижелерді тексермей сенген студенттер тапсырмаларына қате ақпаратты кездейсоқ қосып, бұл ауыр академиялық салдарға әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, жасанды интеллект шынайы контекстік және мәдени түсінікке ие емес. Ол техникалық тұрғыдан дұрыс, бірақ белгілі бір пән немесе жағдайға сай келмейтін тілдік нұсқауларды ұсына алады, бұл жазушыны да, оқырманды да адастыруы мүмкін.

Этикалық және авторлық мәселелері. Ақырында, жасанды интеллектіні пайдалану академиялық адалдық пен авторлық туралы маңызды сұрақтарды тудырады [17]. ЖИ құралдары студенттердің жұмыстарын барған сайын қайта жазып немесе жетілдіре түскен сайын, «түпнұсқа жазба» деген не екенін анықтау қиындай түседі. Егер қосымша мәтінді айтарлықтай басқа сөздермен қайта жазса немесе құрылымын өзгертсе, соңғы нәтиженің

қаншасы шын мәнінде студентке тиесілі екені белгісіз болады. Бұл көмек пен шамадан тыс тәуелділік арасындағы тепе-теңдікті бұзып, плагиат пен меншік құқығы мәселелерін тудырады. Көптеген жетілдірілген жасанды интеллект құралдары ақылы жазылымды талап етеді, яғни қаржылық ресурстары мол студенттер жақсырақ қолдауға қол жеткізе алады. Бұл айырмашылық теңсіз бәсекелестік алаңын қалыптастырып, академиялық жетістіктердегі бар алшақтықты одан әрі ұлғайтуы мүмкін.

Интеграциялық стратегиялар: «ЖИ - Адам» серіктестігін құру. ЖИ-ді қауіп ретінде қабылдаудан арылып, оны серіктес ретінде қарастыруды бастау үшін жазуды оқыту процесі өзгеруі керек. Дәстүрлі оқыту әдістерінің орнын басудың орнына, ЖИ олармен бірге жұмыс істеуі тиіс. Процестік жазу мен Сократтық сұрақ қою сияқты тәсілдерді ЖИ-дің көмегімен жұмыс істейтін құралдармен біріктіре отырып, мұғалімдер технология оқуды қолдайтын, бірақ оқушылар негізгі ойшылдар мен шешім қабылдаушылар болып қала беретін теңгерімді ортаны құра алады. Бұрын жазуды оқыту негізінен нөлден бастап мәтін жасауға бағытталды. Қазіргі таңда ЖИ секундтар ішінде жобалық нұсқаларды жасай алатын болғандықтан, назар редакциялау, бағалау және ЖИ-ді тиімді басқару сияқты жоғары деңгейлі дағдыларға ауысуы тиіс. Маңызды дағдылардың бірі - «prompt сауаттылығы». Студенттер ЖИ-дің шығаратын нәтижесі олардың берген нұсқаулықтарының сапасына байланысты екенін түсінуі керек. Айқын, егжей-тегжейлі prompt-тер жазуды үйрену, контекст қосу, рөлдерді анықтау (мысалы, «*әріптес рецензент ретінде әрекет ет*») және нақты мақсаттарды қою – білім алушыларға жалпылама немесе анық емес мәтіннің орнына анағұрлым пайдалы әрі мағыналы нәтижелер алуға көмектеседі.

Сонымен бірге студенттердің рөлі өзгереді. Тек сөйлемдер құрумен шектелмей, олар редакторлар мен шешім қабылдаушыларға айналады. Бұл грамматика, стиль және құрылым жөніндегі дәстүрлі білімді одан сайын маңызды етеді. Студенттер ЖИ ұсынысының өз жұмысын жақсартатынын немесе әлсірететінін бағалай білуі керек. Мысалы, Hemingway Editor маңызды ойды тым жеңілдетіп жібергенін немесе Grammarly тым бейресми тон ұсынғанын анықтау.

ЖИ құралдары қателіктер немесе «галлюцинациялар» тудыруы мүмкін болғандықтан, сыни тұрғыдан сауаттылық аса маңызды. Сыныптағы пайдалы тапсырма – студенттерден ЖИ жасаған қысқаша мазмұнды толық мақаламен салыстырып, жіберілген немесе бұрмаланған мәліметтер мен нюанстарды анықтауды сұрау. Бұл оларға ЖИ-ді оқудың орнын баспайтын, бастапқы құрал ретінде қабылдауды үйретеді. Осы сияқты Gemini AI немесе ChatGPT сияқты құралдар фактілер немесе сілтемелер ұсынған кезде студенттер олардың әрқайсысын Google Scholar немесе Scopus сияқты сенімді дерекқорларды пайдаланып тексеруі керек. ЖИ ұсыныстары дұрыс екені дәлелденгенге дейін расталмаған ақпарат ретінде қабылдануы тиіс.

ЖИ-ді ең тиімді қолдану - оны алмастырушы емес, қолдау құралы ретінде пайдаланған кезде жүзеге асады. Бұл идея Выготскийдің жақын даму аймағы тұжырымдамасына сәйкес келеді, онда оқушылар тәуелсіздікті біртіндеп дамыта отырып, көмек алады. Мысалы, ЖИ ақпаратты қорытындылай алады, ал мұғалімдер оқушыларға сол идеяларды байланыстырып, кеңірек аргументтер құруға бағыт-бағдар бере алады. Осылайша технология күнделікті міндеттерді атқарады, ал терең ойлау адамның бақылауында қалады.

Қорытындылай келе, Grammarly, ChatGPT, Gemini, Paperpal, Scholarcy, Quillbot және Hemingway Editor сияқты жасанды интеллект құралдарын ағылшын тілін шетел тілі ретінде оқытын (EFL) студенттердің академиялық жазу сыныптарында енгізу айқын әрі мағыналы өзгерістер әкеледі. Жалпы алғанда, бұл технологиялар грамматика, орфография және тыныс белгілері бойынша лезде кері байланыс бере отырып, студенттерге академиялық жазуға көмектеседі. Сонымен қатар, олар студенттердің дербестігі мен мотивациясын арттырады. Сонымен бірге, бұл артықшылықтар маңызды мәселелерді тудырады. Ең басты қауіп – жоғары деңгейлі ойлау дағдыларының әлсіреуі мүмкіндігі. Студенттер мәтіндерді қорытындылау, идеялар алу немесе аргументтер құру үшін жасанды интеллектіге тым көп сүйенсе, олар академиялық жазу талап ететін терең когнитивтік дағдыларын төмендетеді. Бұл шамадан тыс

тәуелділік сыни ойлаудың төмендеуіне, талдаудың әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Генеративті жасанды интеллекттің қарқынды дамуына қарамастан, бұл құралдар университет деңгейіндегі жазу дағдыларын оқытуды алмастыра алмайды. Бұл жаңа модельде ЖИ техникалық қолдау көрсетеді, ал студенттер өз ойларын ортаға салып, шешім қабылдайды. Мақсат - алмастыру емес, бірлесіп жұмыс істеу: технология көмектеседі, бірақ студенттердің білімі басты рөл атқарады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Abdimalip N. Ағылшын тілін оқытуда Академиялық Жазу Дағдыларын Дамыту Ерекшеліктері //Scientific Collection «InterConf». – №. 152. – С. 92-95.)
2. Ibragimov S. et al. Teaching academic writing with ChatGPT: Opportunities and Limitations //European Review of Contemporary Arts and Humanities. – 2025. – Т. 1. – №. 5. – С. 92-96.
3. Oshima A. et al. Introduction to academic writing. – London: Pearson/Longman, 2007. – С. 3.)
4. Campbell M. Teaching academic writing in higher education //Education Quarterly Reviews. – 2019. – Т. 2. – №. 3.
5. Yoon C. Concordancing in L2 writing class: An overview of research and issues //Journal of English for Academic Purposes. – 2011. – Т. 10. – №. 3. – С. 130-139.
6. Yan D. Impact of ChatGPT on learners in a L2 writing practicum: An exploratory investigation //Education and Information Technologies. – 2023. – Т. 28. – №. 11. – С. 13943-13967.
7. Jiang R. How does artificial intelligence empower EFL teaching and learning nowadays? A review on artificial intelligence in the EFL context //Frontiers in Psychology. – 2022. – Т. 13. – С. 1049401.
8. Aldosari S. A. M. The future of higher education in the light of artificial intelligence transformations //International Journal of Higher Education. – 2020. – Т. 9. – №. 3. – С. 145-151.
9. Выготский Л. С. Научное наследство //Собрание сочинений. – 1984. – №. 6.
10. Fathi J., Derakhshan A., Torabi S. The effect of listening strategy instruction on second language listening anxiety and self-efficacy of Iranian EFL learners //Sage Open. – 2020. – Т. 10. – №. 2. – С. 2158244020933878.
11. Zou B. et al. Using artificial intelligence technology for language learning //Frontiers in Psychology. – 2023. – Т. 14. – С. 1287667.
12. Huang H. et al. ChatGPT for shaping the future of dentistry: the potential of multi-modal large language model //International Journal of Oral Science. – 2023. – Т. 15. – №. 1. – С. 29.
13. Takallou F. The Impact of Grammarly AI-powered Writing Tool on the EFL Students' Writing Proficiency and Autonomy //Technology Assisted Language Education. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 99-119.
14. Aljuaid H. et al. The impact of artificial intelligence tools on academic writing instruction in higher education: A systematic review //Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on ChatGPT. – 2024.
15. Raheem B. R., Anjum F., Ghafar Z. N. Exploring the profound impact of artificial intelligence applications (Quillbot, Grammarly and ChatGPT) on English academic writing: A systematic review //International Journal of Integrative Research (IJIR). – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 599-622.
16. Song C., Song Y. Enhancing academic writing skills and motivation: assessing the efficacy of ChatGPT in AI-assisted language learning for EFL students //Frontiers in psychology. – 2023. – Т. 14. – С. 1260843.
17. Sari M. N., Zhang Y., Abdullah M. Y. Integrating AI-powered writing assistants to enhance EFL students' academic writing skills: a mixed-methods study in higher education //IJETA-International Journal of Education, Technology, and AI. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-12.